

PROFESSIONALISM AS AN ACMEOLOGICAL CONCEPT

Odilova Naira Gulyamovna¹

¹ Acting Associate Professor of the Department of "Practical Psychology"

TSPU named after Nizami, Uzbekistan, Tashkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4896547>

ARTICLE INFO

Received: 20th May 2021

Accepted: 25th May 2021

Online: 30th May 2021

KEY WORDS

Maturity, personal and professional development, professionalism, competence, acmeological indicator

ABSTRACT

The article deals with the problem of professionalism as an acmeological category. It is noted that there is a system of acmeological indicators that can be used to determine the level of professionalism.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАК АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ

Одилова Наира Гулямовна¹

¹ и.о.доцента кафедры «Практической психологии»

ТГПУ им.Низами, Узбекистан, г.Ташкент

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 мая 2021 г.

Утверждено: 25 мая 2021 г.

Опубликовано: 30 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Зрелость, лично-профессиональное развитие, профессионализм, компетентность, акмеологический показатель.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается проблема профессионализма как акмеологическая категория. Отмечается, что существует система акмеологических показателей, с помощью которых можно определить уровень профессионализма.

В процессе обучения в ВУЗе у студентов проявляется академическая зрелость, которая представляет собой интегральное образование личности студента, соединяя в себе совокупность ценностей, характеризующих ее моральную, интеллектуальную, общественную и эстетическую сферы. Академическая зрелость является

приоритетной ценностью личности студента, показателем его готовности к профессиональной деятельности.

Достижение профессионализма в акмеологическом понимании связано с развитием волевых качеств (целеустремленности, инициативности, организованности, упорства, настойчивости), интеллектуальных

качеств, в совершенствовании и обогащении профессиональных умений, раскрытием творческого потенциала личности.

Профессионализм, по мнению Е.А.Климова, это определенный одно-системный строй психики, сознания человека, состоящий из следующих частей, компонентов:

1. Особенности целостной личности (субъект деятельности, личность); взгляд на мир, направленность, отношения к внешнему миру, деятельности, самому себе, особенности самоконтроля, творческий подход, интеллектуальные особенности индивидуальности и другие.
2. Проксизм профессионала (специалиста): моторика, навык, умение двигаться, ориентация на предметную область труда, знания, навыки и движения производства, коммуникабельности, социальной чувствительности, самоуправления, организаторские способности.
3. Профессиональный гнозис: принятие информации (внимание, особенности внимания, сознание и чувство, профессиональные особенности), переработка информации и принятие решений.
4. Память, особенности профессионализма, представление, мышление, воображение.
5. Информативность, знания, опыт, профессиональная культура, область науки теоретических знаний, профессиональные (особенности) знания и другие.
6. Психодинамика сотрудников, психологические трудности, нагрузки данной профессиональной области.
7. Осознание студентами своего возраста, вопросов половой принадлежности, роли

физических качеств, профессиональная непригодность, здоровье¹.

Понятие «профессионализм» используется в разных смыслах. В одних случаях имеются в виду нормативные требования к профессии к личности человека – «нормативный профессионализм», в других – обладание человеком необходимым нормативным набором психических качеств, когда профессионализм становится внутренней характеристикой человека – «реальный профессионализм». Профессиональное выполнение труда – это всегда осуществление его на высоком уровне. Ближе к реальному профессионализму примыкает слово «компетентность». Компетентность – это сочетание психических качеств, психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно, обладание человеком способностью и умением выполнять определенные трудовые функции. Судить о наличии компетентности можно по результатам труда человека. Компетентность нельзя свести к старанию или к образованности человека. Различают следующие виды профессиональной компетентности:

– специальная компетентность – владение профессиональной деятельностью на высоком уровне, способность планировать свое дальнейшее профессиональное развитие;

– социальная компетентность – владение принятыми в данной профессии приемами профессионального общения, готовность к сотрудничеству, социальная ответственность за результаты своего труда;

¹Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях: учебное пособие. М: МГУ.1995с. 9-10.

– личностная компетентность – владение приемами личного самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям личности;

– индивидуальная компетентность – владение приемами самореализации и развития индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессиональному росту, неподверженность профессиональному старению. Умение рационально организовать свой труд.

Кроме этого, Е.А.Климов выдвинул концепцию индивидуального образа (способа) деятельности. В ней он предлагает следующие формальные признаки индивидуального образа:

а) устойчивая система способов и путей деятельности, эта система обусловлена качествами определенной личности; б) эта система отличается средством успешного приспособления к объективным требованиям. Как пишет Е.А. Климов, все системы отличительных признаков деятельности человека можно понять под индивидуальным способом, но мы осознанно ограничиваем свои обязанности, рассматривая только особенности образа деятельности, обусловленных одним из типологических особенностей нервной системы.

В.А. Бодров рассматривает проблему профессионализма в кругу понятия профессиональной пригодности и выделяет два аспекта (подхода). Первый аспект – существование тех или иных профессионально значимых качеств; второй аспект – значение деятельности в формировании профессиональной пригодности. В.А.Бодров фиксирует

предрасположенности именно личностных особенностей к изменениям в процессе профессиональной деятельности. В свою очередь, существуют два подхода в кругу типологических подходов, которые состоят, из следующих направлений, первое: объединяются автором с определенными типами профессиональной среды, второе направление: связано с выделением классификации профессий и соответствующего типа профессионалов.²

Существует система акмеологических показателей, с помощью которых можно определить уровень профессионализма. Она включает следующие показатели:

- 1) продуктивность или эффективность деятельности;
- 2) уровень квалификации и профессиональной компетентности;
- 3) оптимальная интенсивность и напряженность труда;
- 4) точность и надежность деятельности;
- 5) организованность;
- 6) низкая зависимость от внешних факторов;
- 7) владение современным содержанием и современными средствами решения профессиональных задач;
- 8) стабильность высоких показателей деятельности;
- 9) уровень развития личностно-деловых и профессионально важных качеств;
- 10) уровень мотивации достижений;
- 11) возможность развития субъекта труда как личности.

²Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. М:ПЭР.СЭ. 2001.

Если деятельность специалиста характеризуется высоким профессионализмом с опорой на данную систему показателей, то считается, что у него высокий акмеологический уровень. Для достижения высокого акмеологического уровня нужно

осуществлять комплексное исследование целостности субъекта, который проходит степень зрелости, когда его индивидуальные, личностные и субъективно-деятельностные характеристики изучаются в единстве.

Литературы:

1. Акмеология: учебник / Под ред. А.А. Деркача. М.: Издательство РАГС, 2006.
2. Бодалев А.А., Рудкевич Л.А. О субъективных факторах творческой деятельности человека // Педагогика, № 3. 302 с.
3. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. М:ПЭР.СЭ. 2001.
4. Ильин Е.П. Психология взрослости. СПб.: 2012.
5. Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях: Учебное пособие. М: МГУ.1995с. 9-10.
6. Максимова В.Н. Акмеология: новое качество образования // Завуч, 2004. № 3. – С. 34-37.